

Les Tsiganes de Corfou, du règne angevin à la domination vénitienne.

Julien Radenez – Revue Études Tsiganes n° 77-78, octobre 2025.

Sommaire

Avant-propos

Introduction

- I) Le fief des Tsiganes
 - La juridiction et le territoire du fief
 - L'investiture nobiliaire des barons
 - La servitude volontaire des vassaux
- II) Les Tsiganes de l'île
 - L'étude des recensements
 - L'étude des registres paroissiaux
 - L'étude des actes notariés

Conclusion

Bibliographie

Annexe

Avant-propos

Depuis le Moyen Âge, les Tsiganes de l'île de Corfou étaient connus des érudits et des voyageurs de passage. Jean de Belest, l'écuyer du seigneur Philippe de Voisins en pèlerinage vers Jérusalem, écrivit en 1490 : « *Et de ladite cité d'Arragossa [Dubrovnik] allerent a Modon [Methoni] en la Morerie [Péloponnèse], et laissarent Torson [Corfou] a main gauche. Lequel Modon et Torson est subject a la seignorie de Venize, et est joignant des mescreans; et y habitent audict pais une grande quantité de nations de gens qui se noment les Chimbres [sembroi ou serfs] que l'on appelle Boysmes [Bohémiens] en France, qui sont pouvres gens et mal conditionés* »¹. Étonnamment, les sources imprimées sur un « *feudum Acinganorum* [fief des *Acingani*] » à Corfou – ayant appartenu à l'illustre Antoine Éparque (noble corfiote, savant et collectionneur de manuscrits) – sont rares et tardives (milieu du 19^{ème} siècle).

Récemment, la chercheuse Ioanna Athanasopoulou a dépouillé une multitude d'archives inédites pour rédiger une thèse sur *La population tsigane de Corfou, du 14^{ème} au 21^{ème} siècle*². Les Tsiganes de Corfou apparaissent dans un corpus historique gréco-latin sous une dénomination collective ou individuelle, conforme aux règles de l'anthroponymie médiévale.

¹ Jean de Belest, *Voyage à Jérusalem de Philippe de Voisins*, Philippe Tamizey de Larroque, 1883, p. 22.

² Ioanna Athanasopoulou, *O tsinganikos plithysmos tis Kerkyras 14^{os}-21^{os} ach.*, 2005 (thèse).

Par la prosopographie (méthode historique multiscalaire), le présent article analysera le processus d'intégration d'un groupe socioculturel relativement homogène, essentiellement issu de la migration gréco-albanaise du 14^{ème} au 16^{ème} siècle. *In fine*, il s'appuiera sur les nouveaux travaux dirigés par les historiens Henriette Asséo et Massimo Aresu³. Ces recherches sociohistoriques sur les ancrages et les trajectoires des Tsiganes en Europe problématissent davantage la théorie de l'origine indienne développée par les linguistes du 18^{ème} siècle. La présence des *Aigyptious* et *Athinganous* sur le territoire byzantin à la fin du 13^{ème} siècle constitue l'un des premiers éléments d'une enquête historique à peine avancée⁴.

Introduction

Suite à la quatrième croisade et au siège de Constantinople en 1204, l'Empire romain d'Orient dit byzantin fut partagé entre Grecs et Latins. Charles I^{er} d'Anjou, vainqueur de la bataille de Bénévent en 1266, fut couronné roi de Sicile et de Naples. Par la signature des traités de Viterbe en 1267, il devint maître du Péloponnèse (l'Achaïe ou la Morée), de la côte de l'Épire et de l'île de Corfou.

De 1267 à 1386, les Angevins instaurèrent à Corfou un système féodal basé sur le droit latin et byzantin, à l'instar des *Assises de Romanie* (recueil de lois rédigé entre 1333 et 1346 en Morée franque). Les fiefs, dits baronnies, consistaient en des terres, des droits ou des revenus. Les feudataires, d'ascendance française, italienne ou grecque, appartenaient à la *Communitas Corphiensis* (Communauté de Corfou) qui assurait la stabilité politique de l'île.

A la mort de Robert de Tarente en 1364, puis celle de Philippe II de Tarente en 1373, les conflits entre prétendants à la succession déclenchèrent la guerre civile et fragilisèrent le pouvoir. Située sur la route maritime de la République de Venise, l'île de Corfou tenait une place stratégique. La *Serenissima* (République de Venise) en prit le contrôle en 1386, puis en devint propriétaire en 1402, jusqu'à la fin du 18^{ème} siècle.

En face de Corfou, l'Épire était une région convoitée par les Grecs, les Albanais, les Serbes, les Français (Angevins), les Italiens (Vénitiens) et les Turcs (Ottomans). Y résidaient aussi des

³ Henriette Asséo & Massimo Aresu, *Zingari : una storia sociale*, Quaderni storici vol. 49 n° 2, 2014.

⁴ Entre 1283 et 1289, le patriarche de Constantinople Grégoire II de Chypre écrivit au grand logothète Théodore Mouzalon au sujet de la collecte d'impôts des *Aigyptious et Athinganous*, probablement à Monemvasia (Péloponnèse). Ilse Rochow & Klaus-Peter Matschke, *Neues zu den Zigeunern im byzantinischen Reich um die Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert*, Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik XLI, 1991, p. 241-254.

Valaques, des Juifs et des Tsiganes. Le Despotat d'Épire, de 1204 à 1479, fut le dernier vestige de la civilisation byzantine.

Au Moyen Âge, la côte épirote était appelée *Vagenitia* (ou *Vagenetia*) et ses habitants les *Vageniti* (ou *Vageneti*), en référence aux *Vaiouniti* (peuple sklavène). Au cours du 14^{ème} siècle, sous le règne des Angevins (princes de Tarente et d'Achaïe), des *Vageniti* ont migré à Corfou, dans un contexte de crise politique, sociale et économique, mais aussi démographique suite à l'épidémie de peste noire en 1347-1348. Ils ont été recrutés comme ouvriers, essentiellement agricoles, par des barons et des bourgeois. Catherine de Valois, épouse du roi Philippe I^{er} de Tarente, et son fils Robert de Tarente autorisèrent les élites corfiotes à employer la main-d'œuvre extérieure contre le paiement d'une taxe. Élisabeth de Slavonie, épouse du roi Philippe II de Tarente, révoqua et confisqua les *Vageniti* au profit du domaine royal. Le « *Syndicus dictorum baronum et burgensium patronorum dictorum vagenitorum* [Syndic desdits barons et bourgeois patrons desdits *vageniti*] », représenté par Theodoros Kabasilas, protesta et obtint gain de cause⁵. Le 23 septembre 1373, le roi Philippe II de Tarente publia une nouvelle ordonnance confirmant aux seigneurs de l'île leurs privilèges sur les *Vageniti*. Le 4 novembre 1373, le capitaine de Corfou Simon Spina de Scalis restitua au baron Benoît de Saint-Maurice (ancien chambellan du roi Robert de Tarente) ses vassaux *Vageniti*⁶.

Au début de la domination vénitienne, les *Vageniti* de la *terra firma* (terre ferme) continuèrent à affluer à Corfou, particulièrement sous la pression ottomane. Entre 1410 et 1412, le bailli de Corfou Roberto Morosini recensa les *Vageniti* et réquisitionna ceux qui n'étaient pas enregistrés. Suite à la prise de Gjirokastër par les Ottomans en 1418, de nombreux Épirotes trouvèrent refuge à Corfou ou dans le Péloponnèse. La République de Venise utilisa ce flux migratoire gréco-albanais pour renforcer sa puissance commerciale et militaire⁷.

I) Le fief des Tsiganes

⁵ Ioannes Romanos, *Demosia Kerkyraïke praxis*, 1882, p. 8.

⁶ « [...] nomina vero et cognomina vassallorum ipsius Benedicti habitancium extra Civitatem in dicta Insula sunt hec, videlicet, Stanus Charchia cum filiis suis, Manuel Curzimathius cum heredibus suis, Georgius Lanbiri cum Michaele fratre suo et filiis eorum, heredes quondam Nicolai Blachi, Michael Conidi dictus Langeri cum Nicolao Sarcofa fratre suo, Basilius Vagenitus, Georgius Lepcaditus, Stamatus gener quondam Stamati Capsocalivi, Theodora cum Calia filia sua, Stammatus filius Michaelis Siciliani cum filiis suis, Iohannes Spano cum Iohanne socio suo, Stammatus gener Stammati Siciliani, heres pape Georgii, Demetrius Paliuri cum heredibus suis, Nicolaus Pachi ». Ioannes Romanos, *op. cit.* p. 13.

⁷ En 1455, les châtelains de Coron (Koroni) et Modon (Methoni) furent autorisés par le Sénat vénitien à engager des Albanais volontaires comme soldats. Charalambos Gasparis, *Migration and Ethnicity in the Venetian Territories of the Eastern Mediterranean (13th to 15th century)*, Preiser-Kapeller, 2020, p. 206.

Au 19^{ème} siècle, les chercheurs Andrea Mustoxidi et Ermanno Lunzi publièrent des informations sur un « *feudo degli Zingari* » à Corfou, extraites des documents originaux de la famille héritière du fief⁸. Le chercheur Spyridon Lampros transcrivit les actes d'investiture du fief à *Michael de Ugotis* (1470) et à *Giacomo Quartano* en (1666) dans un chapitre consacré au « *timariou ton Athinganon* [timar des *Athingani*] »⁹. Les chercheurs Karl Hopf, Paul Bataillard et Adriano Colocci, experts sur l'histoire des Tsiganes, établirent un lien entre la migration des *Vageniti* et le fief des *Acingani*¹⁰. Un siècle plus tard, le chercheur George Christos Soulis approfondit le sujet grâce à la découverte de nouvelles archives¹¹.

Initialement, le fief des Tsiganes se limitait à une juridiction sur un groupe d'individus identifiés comme *Acingani* ou *Cingani*, dispersés sur l'île de Corfou et ses dépendances. À partir de 1453, le fief non territorial des Tsiganes et le fief territorial de *Ioannelus de Habitabulo* se seraient agrégés. La nomenclature de la « *Baronia detta de Acingani, Gianello et Habitabuli* » (1541) fut conservée jusqu'en 1895¹².

La juridiction et le territoire du fief

La juridiction du fief des Tsiganes, formulée dans les « *Libri de' Privilegi et Sentenze del Feudo Gianello delli Habitabuli* » (1470), était constituée de privilèges et de sentences¹³. Les privilèges concernaient le droit fiscal. Le feudataire détenait un droit sur les Tsiganes consistant à collecter des taxes en nature et en espèces ; peut-être équivalent au « *dretto delli Cingani* [droit des *Cingani*] » octroyé au seigneur *Nicolo Giafuni* par le roi Jean II de Lusignan en 1464 sur l'île de Chypre¹⁴. Les sentences concernaient le pouvoir judiciaire. Le feudataire détenait un pouvoir sur les Tsiganes consistant à juger les affaires civiles et pénales, à

⁸ Andrea Mustoxidi, *Le Cose Corciresi*, 1848, p. 696. Ermanno Lunzi, *Della condizione politica delle Isole Jonie*, Tipografia del Commercio, 1858, p. 461-466.

⁹ Spyridon Lampros, *Kerkyraika anekdota*, 1882, p. 60-74.

¹⁰ Karl Hopf, *Die Einwanderung der Zigeuner in Europa*, Gotha, 1870, p. 17-23. Paul Bataillard, *État de la question de l'ancienneté des Tsiganes en Europe*, Ernest Leroux, 1876, p. 20-21. Adriano Colocci, *Gli Zingari, storia d'un popolo errante*, Ermanno Loescher, 1889, p. 37-41.

¹¹ George Christos Soulis, *Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages*, *Dumbarton Oaks Papers*, 1961, p. 156-160.

¹² Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 154 (annexe).

¹³ Spyridon Lampros, *op. cit.*

¹⁴ Florio Bustron, *Chronique de l'île de Chypre*, Paris, René de Mas Latrie, 1886, p. 421.

l'exception des homicides. En contrepartie, le feudataire prêtait un hommage lige, jurait fidélité et versait une somme d'argent (cent *hyperpères* par an) à la République de Venise. Il avait aussi « l'obligation d'entretenir un cheval et un homme armé en cas de réquisition publique et de besoin pour le service de l'île »¹⁵. Le « *famulo armato* [serviteur armé] » de *Iannelus de Habitabulo* se nommait *Constantini* (1453) ; celui de *Alexander de Gothis* se nommait *Boregoloneus casalinus* (1515)¹⁶. Le feudataire portait le titre de « *baron, giudice e capitano delli Acingani* [baron, juge et capitaine des *Acingani*] » (1692)¹⁷.

En 1672, le chercheur Andrea Marmora écrivit au sujet du noble *Alessandro de Gotti*, récompensé pour son combat contre les Turcs à Modon en 1500 : « il reçut de la République une récompense à la hauteur de son courage, pour lui et ses descendants. Ce fut une sorte de juridiction sur les *Cingani* qui sont nombreux sur l'île, tant en matière civile que pénale : fonction estimée d'un profit non négligeable et d'un très grand honneur »¹⁸. Lucrative et prestigieuse pour le seigneur, la juridiction du fief était aussi attractive pour les serfs. Ils étaient exonérés de certaines taxes et exemptés de certaines corvées comme le service militaire. En 1688, un certain Soffiano Eudomogiani émit l'idée de réquisitionner des *Cingani* à Corfou, Zante et Céphalonie pour équiper les galères vénitiennes : « À Corfou, Votre Sérénité aura facilement 75 hommes des 200 familles de *Cingani* qui s'y trouvent, car il est tout à fait juste que ces gens odieux, et d'aucun profit au public, soient également enrôlés de force. Ce ne sera donc pas grand-chose pour ces 200 familles, soit pour chacune d'elles deux, trois personnes ou plus. Et j'ai l'intention que ces 75 soient divisés non pas en une, mais en trois galères »¹⁹. En 1720, le gouverneur des îles ioniennes Zorzi Pasqualigo demanda au baron Zanetto Prossalendi une nouvelle liste des *Cingani*, exemptés de l'*angarie* par les privilèges du fief, pour lutter contre la fraude²⁰.

¹⁵ « [...] *obbligo di mantenere un cavallo et un huomo armato a publica requisitione e bisogno per servitio dell'isola* ». Spyridon Lampros, *op. cit.*

¹⁶ Spyridon Lampros, *op. cit.* / Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 79.

¹⁷ Spyridon Lampros, *op. cit.*

¹⁸ « [...] *hebbe dalla Republica ricompenza eguale alla sua fortezza e per se, e per gli posterì suoi. Questa fù una quasi giudicatura sopra i Cingani, che molti sono nell'Isola, così nel civile, come nel criminale : ufficio stimato di non poco lucro, e di grandissimo honore* ». Andrea Marmora, *Della historia di Corfu*, Venetia, 1672, p. 277.

¹⁹ « *A Corfù la Serenità Vostra haverà con facilità 75 huomini dalle 200 famiglie di Cingani, che vi sono, essendo ben giusto, che quella gente odiosa, et di niun profitto al publico debbi anch'ella esser aggravata di fattione. Sicchè non sarà molto a' esse 200 famiglie, essendomi per ogn'una di esse due, tre, et più persone da fatti. Et questi 75 intendo che non in una, ma in tre galie siano compartiti* ». Alice Vezzoli, *Migration, non-integration and integration of Cingani (Gypsies) in the Republic of Venice during the Early Modern Age*, 2013, p. 37.

²⁰ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 50.

Le feudataire avait autorité sur l'ensemble des Tsiganes de l'île de Corfou et de la côte de l'Épire²¹. Ainsi, le territoire du fief des Tsiganes était de nature parcellaire. La chercheuse Ioanna Athanasopoulou a cartographié les villes et les villages associés au fief²². Au sud : Palaiochori, Neochori, Perivoli, Argyrades, Chlomos (district de Lefkimmi) ; Agios Mathaios (district d'Agios Mathaios). Au nord : Korakiana, Agios Markos, Doukades, Gardelades (district de Skripero) ; Pagoi, Chorepiskopi, Agios Athanasios (district de Pagoi) ; Kavadades (district de Magoulades) ; Agrafi, Karousades, Nymfes, Agioi Douloi, Kyprianades, Klimatia (district d'Agrafi) ; Peritheia, Sgourades, Omali, Synies, Sokraki, Zygos (district de Peritheia). Au centre : Corfou ville, Mantouki, Kastrades, Stratia (district de Corfou ville). Hors de l'île : Parga (Épire). Voir cartographie en annexe.

L'investiture nobiliaire des barons

Les premiers barons du fief des Tsiganes furent Aloisio de Citro (*Aloysius de Citro*), Adam de Sant Ippolito (*Adam de Sancto Ippolito*), Gianello de Habitabulo (*Ioannelus de Habitabulo*) en 1453, Giacomo Dondi (*Jacobo Dondi*) en 1462, puis Michele di Ugoti (*Michael de Ugotis*) en 1464 (prise de fonction en 1470)²³.

Aloisio de Citro était issu d'une famille noble originaire de Capoue, près de Naples. Il n'apparaît pas distinctement dans les archives. Aloisio de Citro était le contemporain du juge Nardo Cito, familier du roi Ladislas I^{er}, et du notaire Nicola Cito, familier du roi Alfonse V, dans la première moitié du 15^{ème} siècle. Peut-être était-il parent avec Giovanni de Citro, gardien des armées du roi Robert I^{er} en Calabre au début du 14^{ème} siècle, lui-même descendant d'un autre Giovanni de Citro, seigneur de Rossano (Calabre), juge et conseiller du *gran giustiziere* de Calabre à la fin du 13^{ème} siècle.

Adam (II) de Sant Ippolito était issu d'une famille noble originaire de Provence, puis de Tarente. Il apparaît dans les archives en 1418 à Patras, où il commanda un détachement de trente arbalétriers vénitiens ; en 1423 à Venise, où il demanda l'autorisation de fortifier l'île de Paxos ; en 1432 à Corfou, où il défendit la ville des attaques génoises ; en 1443 à Corfou, où il participa au conseil des citoyens de la ville ; et en 1449 dans les îles Ioniennes, où il négocia

²¹ « [...] *quilibet Cinganus maritatus stans et habitans sub regimine nostro tam in civitate, burgo et insula Corphorum, quam sub jurisdictione nostra, videlicet, Parghae, Bastiae, Butroti, Sopotì et Cimarae, et aliorum locorum tenentium* [1470] ». Spyridon Lampros, *op. cit.*

²² Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 43-44.

²³ Spyridon Lampros, *op. cit.*

avec Léonard III Tocco (comte palatin de Céphalonie, d'Ithaque et de Zante, duc de Leucade et Despote d'Épire) au profit de la République de Venise. Adam (II) de Sant Ippolito était le fils de Fioramonte de Sant Ippolito, le neveu d'Adam (I^{er}) de Sant Ippolito, le beau-frère de Riccardo (II) d'Altavilla et le beau-fils de Perotto d'Altavilla. Adam (I^{er}) de Sant Ippolito, qui avait combattu les mercenaires navarrais à Corfou et Butrint (Épire) aux côtés de Riccardo (I^{er}) d'Altavilla, fut récompensé en 1381 par le roi Jacques de Baux et en 1383 par le roi Charles III d'un fief, ayant appartenu à Marino de Abitabulo, sur l'île de Corfou²⁴. Le fief, ayant appartenu à Filippo Malerba, comprenait l'île de Paxos et le lac Korission (Korissia) sur l'île de Corfou²⁵. Antérieurement, Bernardo de Sant Ippolito, baron de la province d'Otrante, avait été récompensé en 1299 et 1310 par Philippe I^{er} de Tarente du château de Kassiope sur l'île de Corfou, dont hérita Giovanni de Sant Ippolito en 1357.

Gianello de Habitabulo était issu d'une famille noble originaire de Castellammare di Stabia, près de Naples. Il apparaît dans les archives en 1432 et 1443 à Corfou, où il participa au conseil des citoyens de la ville ; en 1443 à Kounavades, où Adam (II) de Sant Ippolito, Marco della Pace et lui-même concédèrent l'église d'Agios Ioannis au prêtre *Antonio Vrana* du village de Velonades²⁶ ; et en 1453 à Corfou, où il fut investi du fief des Tsiganes. Gianello de Habitabulo était parent avec Marino de Abitabulo, soldat devenu capitaine et baron. Ce dernier, qui avait participé à la conquête des îles Ioniennes, fut récompensé (entre 1354 et 1364) par Robert de Tarente d'un fief comprenant l'île de Paxos, le lac Korission et le château de Gardiki sur l'île de Corfou. Sous le règne de Charles III, Marino de Abitabulo possédait une grande partie de l'île de Corfou et percevait des taxes²⁷. En 1400, dans le registre du roi Ladislas,

²⁴ « [...] nel registro di Carlo III Re di Napoli dell' Anno 1383 si legge, che il detto Re donò ad Adamo di Santo Ippolito quoddam feudum situ in Insula Corpiensi, consistens in Terris, bonis, membris, & juribus sive Vassallis, quod fuit quondam Marini de Abitabulo Militis ». Serafino de Ruggieri, *Istoria dell' immagine di S. Maria di Pozzano*, Guarracino, 1743, p. 10.

²⁵ « [...] Adam de Sancto Ippolito, miles devotus, baro, et feudatarius noster de civitate nostra Corphoi [...] eidem Adam militi tam benemerito (et quia ipsum militavimus) et suis utriusque sexus haeredibus ex suo corpore legitimo descendentibus natis iam et in antea nascituris tantum ex bonis feudalibus, que tenebat et possidebat in civitate et insula supradictis quondam Filippus de Verona dictus de Malherba revocatis de novo de certa nostra scientia per maiestatem nostram ad nostra curie manus, que consistunt in insula Paxoi, aquarum molendinis et pantanis Sancta Anastasie ». Ludwig Salvator, *Paxos und Antipaxos*, Leo Worl, 1887, p. 10.

²⁶ Chrysa A. Maltezou, *Venetike parousia sta Cythera : Archeiakes martyries*, 1991, p. 318.

En 1626, *Frangos Vranas* et *Kostantis Vranas* du village de Velonades étaient contributeurs au fief des Tsiganes. Ils payaient le *soliatiko* (le cens) pour la tenure de l'église d'Agios Ioannis à Kounavades. Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 16 et 32 (annexe). *Vranas* (ou *Branas*) était un patronyme issu de la noblesse byzantine.

²⁷ « In fatti Marino di Avitabile a tempo di Carlo III Re di Napoli possede gran parte dell' Isola di Corfù nell' Arcipelago, e poscia per real munificenza ebbe il baronaggio della Bagliva, e mastrodattia della Terra delle Franche ». Serafino de Ruggieri, *op. cit.* p. 9.

l'inventaire de l'héritage de Marino Abitabulo à sa fille Ceccarella décrit un vaste fief dispersé sur le continent grec et ses îles²⁸.

Par la suite, le fief des Tsiganes fut attribué à Giacomo Dondi (1462), Michele di Ugoti (1464), Alessandro di Ugoti, puis Vettore di Ugoti (1516). Il fut dévolu provisoirement à la République de Venise (1540), puis accordé – en échange de l'enseignement du grec – à Antonio Eparco (1541) et ses héritiers. Ainsi, le fief fut transmis en héritage ou en dot aux familles Morello, Quartano, puis Prossalendi (1692). Le protectorat français de Napoléon I^{er} abolit les privilèges féodaux et destitua le baron Spyridon Prossalendi (1797). Mais le protectorat russe d'Alexandre I^{er} les rétablit et le restitua, sans les offices de juge et capitaine (1799). Le fief fut transféré aux familles Trivoli (1863), puis Koskinas (1865). Il fit l'objet d'une transaction et d'un partage entre les familles Kontos, Makris et Giorgotas (1870). Finalement, le « *timarion Athinganoi Giannelo i Prossalendi* » fut dissous en 1895²⁹. Les terres furent annexées au royaume de Grèce et les propriétaires furent indemnisés. Quant aux paysans, non mentionnés, ils devaient être libres et autonomes. Le fief des Tsiganes, attesté du 15^{ème} au 19^{ème} siècle, fut le plus durable de l'histoire corfiote.

La servitude volontaire des vassaux

Les vassaux du fief, appelés *vassalli*, étaient des serfs volontaires. Selon les normes féodales, ils avaient des obligations envers leur seigneur, notamment le baisemain, la dîme et l'angarie. Ces vassaux étaient identifiés comme Tsiganes (*Acingani*, *Azingani*, *Cingani*, *Zingani*) ou Égyptiens (*Egici*), sans ambivalence.

Les Tsiganes de l'île de Corfou pouvaient exercer leur métier dans le domaine privé du *feudum* ou dans le domaine public du *forum*. Tout « *Cinganus maritatus terrenus* [*Cinganus marié terrien / du fief*] » payait en nature et en espèces le droit d'exploiter la terre féodale³⁰. Et

²⁸ « [...] il Casale detto di Cardito nell'Isola di Corfù, l'Isola detta Lo Passo con tutti i suoi abitatori, nelle pertinenze similmente di Corfù ; oncie 24 di oro annui donateli dall'Imperatore di Costantinopoli ; un feudo detto Olivieri nell'Isola di Negroponte al medesimo Marino donato dal Duca dell'Arcipelago ; una gran Montagna detta Favario, e la quarta parte dell'ampio Casale di Vicuti nella Romania ; un feudo rustico ed alcuni Villani nella pianura dell'Armorea nella Cefalonia ; ed altri molti beni nel Principato di Acaia, e luoghi a se contigui, che per brevità si tralasciano ». Serafino de Ruggieri, *op. cit.* p. 9.

²⁹ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 179 (annexe).

³⁰ « Tout Tsigane marié possédant une terre devait payer tous les quatre mois dix soldi d'argent et une poule. *Item* au mois d'août il devait s'acquitter d'une paire de poulets. *Item* au marché de la Saint-Barbaros il devait et doit toujours payer deux aspres par couple marié. *Item*, le premier mai, tout Tsigane marié doit présenter un *mai* à son seigneur ou bien cinq soldi

tout « *Cinganus forensis* [*Cinganus* de l'extérieur] » pouvait se mettre au service du feudataire contre l'acquittement d'une taxe d'entrée et de sortie³¹. Par le travail et le capital, ces paysans devenaient des contributeurs (*contributarii* en latin).

Dans l'acte d'investiture du fief des Tsiganes à Antonio Eparco en 1541, il est écrit que « lesdits *Acingani*, au nombre de cent environ, ont un *Alfier* [porte-drapeau] et un chef, et le premier jour de mai ils s'unissent sous la bannière du baron capitaine, portant le *Mai* [jeune arbre décoré de fleurs et de rubans] selon la coutume du pays »³². Ces Tsiganes étaient placés sous l'autorité d'un commandant ou drongaire (titulature militaire byzantine), à l'instar du « *drungarius Acinganorum* [drongaire des *Acingani*] » dénommé *Johannus Cingano* en 1444 à Nauplie³³. Dans un acte notarié signé en 1541 à Corfou, « *mastro Giorgos Zenebisis aigyptos drongaris* [égyptien drongaire] » mandata « *miser Antonio Petritin* » pour gérer ses affaires personnelles³⁴. Contemporain d'Antonio Eparco, *Giorgios Zenebisis* portait un patronyme (*Zenevisi* ou *Zenebishi*) issu de la noblesse albanaise.

Les vassaux du fief étaient enregistrés sur une liste nominative appelée *rollo* (rouleau). En 1712, des vassaux *Cingani* prêtèrent hommage à leur seigneur : « Il fait foi pour la chancellerie de l'illustrissime seigneur conte *Zanetto Prossalendi* baron, juge et capitaine des *Cingani*, que *Dimo*, *Giani* et *Marco Sullo* [*Pullo*] père et fils, *Saffiri Jibuli*, et *Nicolo Mosco Cingani* sont décrits *ultra compagnia* sur le même *rollo* »³⁵.

Le *rollo* complétait les registres du fief, appelés *anagrafi*, qui détaillaient les propriétés et les contributeurs. Les *anagrafi* de 1626, 1825 et 1853-1856 concernaient le nord (de l'île) ;

d'argent. *Item* il doit payer deux hyperpères par an à titre d'*angaria alborum* et quand quelqu'un se marie, il doit payer un hyperpère et deux poules grasses à son seigneur ». Bernard Lory, *Les Tsiganes des Balkans (1280-1914)*, Les Belles Lettres, 2024, p. 66-70.

³¹ « *Item* tout Tsigane venu de l'extérieur qui passe sous sa juridiction doit payer un hyperpère comme droit d'entrée et quand il veut repartir et quitter sa juridiction, il paie encore un autre hyperpère. *Item* lesdits Tsiganes de l'extérieur s'acquittent de toutes les obligations susmentionnées, à l'égal des locaux, sauf qu'ils ne doivent pas fournir de poules, ni les dix soldi d'argent, mais en lieu et place ils paient vingt-cinq soldi par personne. *Item* tout Tsigane marié sous notre juridiction s'acquitte de toutes les obligations susmentionnées, qu'il réside dans la ville de Corfou ou sur l'île ». Bernard Lory, *ibid.*

³² « *Sono li suddetti Acingani al n° di cento in cerca, hanno un Alifier et un capo, et il primo giorno di Maggio si portano uniti sol stendardo del barone capitano portandoli il Maggio all' usanza del paese* ». Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 154 (annexe).

³³ George Christos Soulis, *op. cit.*

³⁴ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 202.

³⁵ « *Si fa fede per la cancelaria dell illustrissimo signor conte Zanetto Prossalendi baroni, giudice e capitano degli Cingani, che Dimo, Giani et Marco Sullo [Pullo] padre e figli, Saffiri Jibuli, et Nicolo Mosco Cingani s'atrovano descritti ultra compagnia a rollo de medessimi* ». Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 51.

celles de 1723 le sud³⁶. Au 16^{ème} et 17^{ème} siècle, l'administration vénitienne utilisait systématiquement les noms *Tsinganos* (Tsigane) ou *Gyftos* (Gitan) comme ethnonyme ou anthroponyme. Mais les *anagrafi* de 1626 et 1723 n'en comportaient plus aucun. Les vassaux du fief, qui auraient obtenu un patronyme grec ou latin par baptême ou mariage, n'auraient pas conservé de marqueur identitaire.

En 1895, parmi les 226 derniers contributeurs au fief des Tsiganes se trouvaient quelques patronymes relatifs aux Tsiganes comme *Nikopaschos*, *Rizos*, *Chalkias*, ou *Chytiris* (*Pagomenos*), sans indication sur l'origine³⁷. Tsiganes ou non, les vassaux du fief se seraient progressivement émancipés. Les paysans qui exploitaient les terres d'un fief à perpétuité avaient le droit de les aliéner, à condition de payer un droit reconnaissant³⁸.

II) Les Tsiganes de l'île

Ioanna Athanasopoulou a étudié la population tsigane de l'île de Corfou à travers les sources historiques les plus diverses³⁹. Voici quelques extraits de recensements, de registres paroissiaux et d'actes notariés, mis en perspective avec l'historiographie.

L'étude des recensements⁴⁰

Les recensements de population, appelés *apografi*, livrent de précieux renseignements sur les habitants de l'île de Corfou. Les *apografi* les plus intéressants datent de la seconde moitié du 18^{ème} siècle (1759, 1770 et 1781).

Officiellement, les Tsiganes corfiotes étaient au nombre de 157 en 1759 (0,3% de la population totale), 131 en 1770 et 296 en 1781. Un foyer tsigane était composé de cinq personnes en moyenne. En 1781, ils étaient 231 au nord (principalement dans le district d'Agrafi, à Nymfes), 34 au centre et 31 au sud. Les données des *apografi* correspondent à celles des *anagrafi*. La plupart des Tsiganes corfiotes travaillaient dans l'agriculture, plus précisément la culture des oliviers et des vignes ou l'élevage des bovidés. À noter que le fief des Tsiganes

³⁶ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 79-84.

³⁷ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 47.

³⁸ Catherine Asdracha et Spyros Asdrachas, *Les paysans dans les fiefs de Corfou 14e-15e siècle*, Éditions de la Sorbonne, 1998, p. 3.

³⁹ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.*

⁴⁰ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 85-133.

n'était pas le plus rentable. En 1804, il n'arrivait que 13^{ème} sur 18 dans le classement des revenus issus des terres féodales⁴¹.

Pour le recensement de 1759, un formulaire du village de Chorepiskopi fournit la liste nominative des Tsiganes sous l'appellation « *geniai Gifti* [lignée *Gifti*] » (1758)⁴². Au total, 18 hommes (aucune femme déclarée) dont 12 avec le patronyme *Nikopaschos* et 6 avec le patronyme *Mavrozoumis*. Jusqu'à présent, des familles *Nikopaschos* et *Mavrozoumis* habitent à Chorepiskopi, sans reconnaissance d'une origine tsigane.

Pour le recensement de 1781, une « feuille d'*anagrafe* sur laquelle sont décrites toutes les familles des *Egicy* habitant sur l'île de Corfou, sujettes à la juridiction du fief *Gianello* » fut signée par « *Teodoro Prossalendi*, baron juge des *Egici* »⁴³. Ce document distinctif laisserait entendre que les vassaux du fief n'étaient pas tous Tsiganes.

L'étude des registres paroissiaux⁴⁴

Les registres paroissiaux certifient que les Tsiganes corfiotes étaient chrétiens de rite orthodoxe. À souligner, l'existence de prêtres tsiganes comme « *Efstathios Gogas* » (1707) ou « *Stamati Atzinganou* » (1716)⁴⁵. Mais il n'est pas exclu que d'autres religions aient été pratiquées. Par ailleurs, les registres paroissiaux témoignent de l'effacement de l'origine tsigane d'une génération à l'autre.

Dans les actes de baptême, le parrainage d'une part et la conversion d'autre part façonnaient de nouvelles identités. En 1744, une femme non-Tsigane nommée « *Anastasoula de Panagiotti Milioti* » fut la marraine de l'enfant de « *Poulou o giptou* » et « *Zafiroula* » qu'elle nomma « *Dimitrios* » et qu'elle éleva⁴⁶. En 1818, un homme non-Tsigane nommé « *Andreas Theotokis* », fils du président suprême du parlement de Corfou, fut le parrain d'un « *aigyptios* » de vingt ans qu'il nomma « *Ioannis Theotokis* » et qu'il convertit à la religion orthodoxe⁴⁷.

Dans les actes de mariage, les patronymes et les ethnonymes dérivés d'*Aigyptos* ou d'*Atzinganos* se sont raréfiés : 23% entre 1600 et 1650, 44% entre 1651 et 1700, 30% entre

⁴¹ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 45.

⁴² Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 127-128.

⁴³ « *Foglio di anagraffo in cui sono descritte le famiglie tutte degli Egicy abitanti nell' isola di Corfu, soggette alla giurisdizione del feudo Gianello [...] Teodoro Prossalendi, barone giudice degli Egici* ». Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 196 (annexe).

⁴⁴ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 134-191.

⁴⁵ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 143 et 216.

⁴⁶ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 141.

⁴⁷ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 141.

1701 et 1750, 3% entre 1751 et 1800, 0,6% entre 1801 et 1850⁴⁸. La famille *Nikopaschos*, recensée comme « *geniai Gifti* » (1758), est un cas intéressant. Sans indication sur l'origine, « *Zafiri Nikopascho* » épousa « *Andrianas Saouli* » en 1702, « *Christodoulo Nikopascho* » épousa la fille du prêtre « *Ioannis Krousaris* » en 1732 et « *Foti Nikopascho* » épousa la fille du prêtre « *Stamatis Trivyzas* » en 1814⁴⁹. À préciser que « *Safiri Nico Pasco Chingano* » était « *creditore* [créancier] » et implicitement fortuné⁵⁰.

Composée de Grecs, d'Albanais, d'Italiens, de Français, de Juifs, de Tsiganes, etc., la société corfiote favorisait les mariages mixtes. En 1725, « *Ioannis Petros ex Ioudaion (Evraios)* [Juif] » épousa une « *Tzinkanou* »⁵¹. Par ailleurs, le contenu matériel des dots montre que les pratiques coutumières des insulaires étaient identiques.

L'étude des actes notariés⁵²

Les actes notariés ne distinguent pas les termes *Tsinganos* (Tsigane) et *Gyftos* (Gitan). Par exemple, un notaire inscrivit « *miser Antonio Malato Zingano* » et « *Nicolo Curisi Cingano* » dans l'index, puis « *kir Antonis Malatos giftos* » et « *Nikolos Kouridis egiftos* » dans le texte⁵³. *Miser* (messire) et *kir* (sire) sont des titres honorifiques et des marques de respectabilité.

Dans les contrats notariés, le patrimoine de la paysannerie est prépondérant. En 1565, « *kir Petros Atzinganos* » et « *miser Nikolaos o Kavoudistriasis* » réglèrent un litige financier lié à l'exploitation de terres héritées dans le village de Roumanades⁵⁴. En 1608, « *kira Eleni* » fille de « *Stathi Atzikanou* » et épouse de « *kir Alexandrou Papadatou* » légua à son frère « *Stefanis* » (suite à un accord de dot) sa maison et son champ dans le village d'Argyrades⁵⁵.

Outre les activités agricoles, les métiers d'artisans et de commerçants sont récurrents dans les registres des 16^{ème} et 17^{ème} siècles. L'appellation *mastro*, autrement dit maître, désignait généralement le statut professionnel d'artisan. En 1515, « *mastro Georgos Aigyptos* » fils de « *mastro Petrou Aigyptou chalkias* » vendit la moitié de sa maison dans la ville de

⁴⁸ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 139-140.

⁴⁹ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 130 et 144.

⁵⁰ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 224.

⁵¹ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 144.

⁵² Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 192-225.

⁵³ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 197.

⁵⁴ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 199-200.

⁵⁵ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 208-210.

Corfou⁵⁶. « *Mastro Georgis Vranas egyptos* » légua à sa femme « *Maria Aspioti* » son atelier de forge dans la ville de Corfou⁵⁷. En 1611, « *mastro Nikou egiptou* » vendit des enclumes dans le village de Korakiana⁵⁸.

Les documents étudiés par Ioanna Athanasopoulou sont révélateurs d'une société corfiote multiculturelle et assimilatrice.

Conclusion

Du règne angevin à la domination vénitienne, le développement social et économique de l'île de Corfou était issu d'une stratégie politique d'accueil et d'intégration de la main d'œuvre étrangère. Travailleurs et contribuables, les Tsiganes du fief ont prospéré et se sont émancipés. Ils se sont aussi mélangés et assimilés à la population corfiote.

À la lumière des études démographiques, topologiques, anthroponymiques et généalogiques, les sources historiques révèlent un processus d'assimilation des familles tsiganes de Corfou. La famille *Nikopaschos* du village de Chorepiskopi est l'exemple d'un enracinement séculaire et d'une évolution identitaire.

Cependant, la persistance des noms *Tsinganos* ou *Gyftos* au cours des siècles laisse penser que de nouveaux migrants arrivaient sur l'île régulièrement⁵⁹. D'ailleurs, les Tsiganes contemporains ne sont pas les descendants des Tsiganes de l'époque vénitienne. En provenance de Grèce centrale, de Thessalie, du Péloponnèse ou de l'île de Zante, ils sont arrivés dans la seconde moitié du 20^{ème} siècle comme travailleurs saisonniers. Ils se sont progressivement sédentarisés et intégrés. En revanche, ces derniers ont conservé l'identité, la culture et la langue romani.

Dans le prolongement des investigations sur l'île de Corfou, il conviendrait d'examiner attentivement les archives de l'île de Crète, carrefour des routes maritimes en Méditerranée. Dans des actes notariés sont enregistrés à Héraklion (Candia) « *Nicola Atingano* » en 1281 et « *Nicola Acingano* » en 1304⁶⁰. Ce dernier est associé à « *Andreas Cornarius* » issu d'une

⁵⁶ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 215.

⁵⁷ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 203.

⁵⁸ Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 202.

⁵⁹ Par exemple, « *Kosta Gyfto Sporo Spourou* », originaire d'Igoumenitsa (Épire), épousa la fille de « *Georgiou Goga* » à Gouvia (Corfou) en 1843. Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 135.

⁶⁰ Leonardo Marcello, *Notaio in Candia : 1278-1281*, Il Comitato Editore, 1960. Pietro Pizolo, *Notaio in Candia : 1304-1305*, Il Comitato Editore, 1985, p. 497.

puissante famille patricienne de Venise qui posséda les « *feuda de Embaro, Siffunari et Vachiotas* » en Crète⁶¹. Dans « *L'Archivio del Duca di Candia* » sont enregistrés « *Lucas Acingano* » et « *Iohannes Condoiani Acingano* » en 1373, « *Nicola Acingani* » (maître d'un esclave tartare) en 1378, « *Stamata Açingana rel. Iohannes tou Gaitani* » (vagabonde), « *Gaitani Açinganus f. qd. Mavrangello Açingano* » (vagabond) en 1379, « *Guilielminus Açingano* » en 1389, « *Marulla rel. Nicola Vassalo Açingani* » en 1393, « *Iohannes tis Parudhas, acinganus* », « *Sophya Açingana rel. Georgius Maçuchela* » et « *Pepani Açingana rel. Chiriaci* » en 1394⁶². En 1316 et 1319, une ordonnance interdit l'entrée dans la ville d'Héraklion à tout « *açinganus nec acingana* » sous peine d'incarcération⁶³. Cette décision de justice laisse une trace matérielle du traitement politique d'une population *Acingani*. Alessandro Rinuccini, frère dominicain en pèlerinage vers Jérusalem, témoigna en 1474 de l'embarquement à Héraklion d'environ « *LXXX zingherli [80 Zingari]* » (hommes, femmes et enfants parlant « *in zingherlo* ») à destination de Chypre⁶⁴. Ce récit de voyage laisse une trace matérielle de la mobilité de familles tsiganes par la voie maritime entre Venise et Jaffa.

Contrairement aux idées reçues, la dispersion des Tsiganes d'un bout à l'autre de l'Europe s'est inscrite dans le cadre réglementé des politiques migratoires médiévales et modernes. Les familles tsiganes ont suivi les principaux axes migratoires terrestres et maritimes, dans une dynamique d'installation corporative pour les uns ou de circulation diplomatique pour les autres (les compagnies des ducs et comtes de *Petite Égypte*).

Enfin, citons les historiens Henriette Asséo et Massimo Aresu qui ont défriché ce terrain de recherches : « Un *corpus* documentaire suffisamment éloquent permet de réinsérer dans un *continuum* historiographique gréco-balkanique et méditerranéen tous ces groupes que les ressources documentaires habituellement mentionnées désignent comme *Aegyptiaci/Aegyptii*, *Cingani/Cingari*, et plus rarement *Grecianos/Griegos*. Ce repositionnement permet d'identifier dans ces groupes une composante historique des sociétés méditerranéennes, dont la présence doit être incluse dans l'ensemble des migrations séculaires de réfugiés chrétiens des États grecs et latins médiévaux, partis des territoires de l'ancien Empire byzantin vers les régions

⁶¹ Elisabeth Santschi, *Régestes des arrêts civils et des mémoriaux (1363-1399) des archives du duc de Crète*, Istituto Ellenico di Studi Bizantini, 1976, p. 40.

⁶² Elisabeth Santschi, *op. cit.*

⁶³ « *Clamatum fuit publice per Riçardum gastaldionem quod nullus açinganus nec acingana audeat appropinquare ad Civitatem ab infrascriptis signis, videlicet a ponte a Plemeni et a Caçamba infra, sub pena standi diebus XV in carcere pro quolibet et qualibet vice* ». Paola Ratti Vidulich, *Duca di Candia bandi (1313-1329)*, Il Comitato Editore, 1965, p. 50.

⁶⁴ Massimo Aresu, *Voyageurs tsiganes à travers la Méditerranée au début de l'ère moderne - La Ruta de las Islas - Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin XVe au milieu du XVIIIe siècle*, Éditions Ellipses, 2022, p. 7.

occidentales de la Méditerranée et du sud de l'Europe. Comparables à ceux des chrétiens grecs, les établissements *cingari* se sont étendus sur plus d'un siècle et demi, jusqu'au recul des frontières de la *Respublica Christiana* dans la seconde moitié du 16^{ème} siècle, notamment en raison de l'affirmation de la domination ottomane en mer Égée »⁶⁵.

Bibliographie

- Catherine **Asdracha** et Spyros Asdrachas, *Les paysans dans les fiefs de Corfou 14e-15e siècle*, Éditions de la Sorbonne, 1998.
- Spyros **Asonitis**, *L'angaria à Corfou à la fin du Moyen Âge*, Eoa Kai Esperia, 2000.
- Spyros **Asonitis**, *Mentalities and Behaviours of the Feudal Class of Corfu*, Balkan Studies, 1998.
- Spyros **Asonitis**, *Relations between the Venetian Regimen Corphoy and the Albanians of Epirus (14th-15th centuries)*, Charalambos Gasparis, 1998.
- Massimo **Aresu**, *Voyageurs tsiganes à travers la Méditerranée au début de l'ère moderne - La Ruta de las Islas - Communautés et mobilités en Méditerranée de la fin XVe au milieu du XVIIIe siècle*, Éditions Ellipses, 2022.
- Henriette **Asséo** & Massimo **Aresu**, *Zingari : una storia sociale*, Quaderni storici vol. 49 n° 2, 2014.
- Paul **Bataillard**, *État de la question de l'ancienneté des Tsiganes en Europe*, Ernest Leroux, 1876.
- Jean Alexandre **Buchon**, *Nouvelles recherches historiques sur la principauté française de Morée et ses hautes baronnies*, Au Comptoir des imprimeurs unis, 1843.
- Adriano **Colocci**, *Gli Zingari, storia d'un popolo errante*, Ermanno Loescher, 1889.
- Charalambos **Gasparis**, *Migration and Ethnicity in the Venetian Territories of the Eastern Mediterranean (13th to 15th century)*, Preiser-Kapeller, 2020.
- Karl **Hopf**, *Die Einwanderung der Zigeuner in Europa*, Gotha, 1870.
- David **Jacoby**, *La féodalité en Grèce médiévale*, EHESS, 1971.
- Nikos **Karapidakis**, *Les fiefs de Corfou au cours des Temps Modernes*, Quaderni Mediterranea, 2015.
- Nikos **Karapidakis**, *Les livres du conseil des citoyens de Corfou 1432-1490*, Mediterranean Chronicle, 2013.
- Spyridon **Lampros**, *Kerkyraika anekdota*, 1882.
- Luca **Lo Basso**, *Uomini da remo : galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene Edizioni, 2003.
- Bernard **Lory**, *Les Tsiganes des Balkans (1280-1914)*, Les Belles Lettres, 2024.
- Ermanno **Lunzi**, *Della condizione politica delle Isole Jonie*, Tipografia del Commercio, 1858.
- Andrea **Marmora**, *Della historia di Corfu*, Venetia, 1672.
- Andrea **Mustoxidi**, *Le Cose Corciresi*, 1848.

⁶⁵ Henriette Asséo & Massimo Aresu, *Zingari : una storia sociale*, Quaderni storici vol. 49 n° 2, 2014, p. 340.

- Charles **Perrat** et Jean Longnon, *Actes relatifs à la principauté de Morée (1289-1300)*, Bibliothèque nationale, 1967.
- Julien **Radenez**, *Contribution à l'histoire des Tsiganes en Europe*, Hommes & Migrations n° 1314, 2016.
- Ioannes **Romanos**, *Demosia Kerkyraike praxis*, 1882.
- Serafino de **Ruggieri**, *Istoria dell' immagine di S. Maria di Pozzano*, Guarracino, 1743.
- Ludwig **Salvator**, *Paxos und Antipaxos*, Leo Worl, 1887.
- George Christos **Soulis**, *Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the Late Middle Ages*, Dumbarton Oaks Papers, 1961.

- Ioanna **Athanasopoulou**, *O tsinganikos plithysmos tis Kerkyras 14^os-21^os ach.*, Ionio Panepistimio, 2005 (thèse).
- Alice **Vezzoli**, *Migration, non-integration and integration of Cingani (Gypsies) in the Republic of Venice during the Early Modern Age*, Universiteit Leiden, 2013 (thèse).

Annexe

Cartographie du fief des Tsiganes : Palaiochori (1), Neochori (2), Perivoli (3), Argyrades (4), Chlomos (5), Agios Mathaios (6), Korakiana (7), Agios Markos (8), Doukades (9), Gardelades (10), Pagoi (11), Chorepiskopi (12), Agios Athanasios (13), Kavadas (14), Agrafi (15), Karousades (16), Nymfes (17), Agioi Douloi (18), Kyprianades (19), Klimatia (20), Peritheia (21), Sgourades (22) et Omali (22+), Synies (23), Sokraki (24), Zygos (25), Corfou ville (26), Mantouki (27), Kastrades (28) et Stratia (28+).

Source : Ioanna Athanasopoulou, *op. cit.* p. 43-44.

Création : Julien Radenez - Google Earth.